

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

04-06 Mart 2015

 Teke
AYÖRESİ
Sempozyumu

BİLDİRİLER KİTABI CİLT-1

1 Teke YÖRESİ Sempozyumu

I.TEKE YÖRESİ SEMPOZYUMU

BİLDİRİLER KİTABI

04-06 MART 2015

CİLT I

EDİTÖR

Doç. Dr. Şevkiye KAZAN NAS

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

**MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
TEKE YÖRESİ HALK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ**

I. TEKE YÖRESİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

CİLT I

04-06 MART 2015

BURDUR

EDİTÖR

Doç. Dr. Şevkiye KAZAN NAS

ISBN

978-9944-729-16-1 (1.C)

Takım Numarası

978-9944-729-15-4 (Tk)

©Yayımlanan bildiri metinlerindeki yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon, yazım, noktalama vb. konusundaki tüm sorumluluklar bildirilerin yazarlarına aittir.

I. Teke Yöresi Sempozyumu Bildiriler Kitabı
T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu'nun Destekleriyle Bastırılmıştır.

Birinci Baskı

Eylül 2015 Burdur

Tasarım

Uzm. Yasemin KAYABAŞI
kayabasiyasemin@gmail.com

Baskı

Asude Ofset Matbaa Hizmetleri
Etiler Mah. Adnan Menderes Bulvarı
Sargınlar İş Hanı No:55/1 ANTALYA

I.TEKE YÖRESİ SEMPOZYUMU

Onur Kurulu

Hasan KÜRKLÜ (Burdur Valisi)
Ali Orkun ERCENGİZ (Belediye Başkanı)
Prof. Dr. Mustafa SAATCI (Rektör)

Sempozyum Başkanı

Doç. Dr. Şevkiye KAZAN NAS
(Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Şevkiye KAZAN NAS
Bahir ALTUNKAYA (Vali Yardımcısı)
İbrahim ŞİMŞEK (İl Özel İdare Eski Genel Sekreteri)
M. Ferit ÇELİKBAŞ (Burdur Belediyesi Kültür-Sosyal İşler Müdürü)
Yusuf KEYİK (Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)
Sedat ÖZ (Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri)
Yılmaz BAŞAR (Burdur Ticaret Borsası Başkanı)
Osman KOÇIBAY (İl Halk Kütüphanesi, Tarihçi)
Doç. Dr. Fatma TOMUL
Doç. Dr. Nihat KARAER
Doç. Dr. Osman YILMAZ
Doç. Dr. Perihan ÜNÜVAR
Doç. Dr. Zeki NACAĞCI
Yrd. Doç. Dr. F. Eray DÖKÜ
Yrd. Doç. Dr. Hatice KETEN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILINÇ
Yrd. Doç. Dr. Şükrü ÖZÜDOĞRU
Yrd. Doç. Dr. Ülkü BAYHAN
Yrd. Doç. Dr. Yüksel KÖKSAL
Öğr. Gör. Şengül KAZAN KIRÇIK
Arş. Gör. Elif Süreyya KANYILMAZ
Arş. Gör. Yasemin Gül GEDİKOĞLU ÖZİLHAN
Okt. Hakan ACAR

Sempozyum Sekreteryası

Yrd. Doç. Dr. Ülkü BAYHAN
Öğr. Gör. Şengül KAZAN KIRÇIK
Öğr. Gör. Şule KARADAYI
Arş. Gör. Elif Süreyya KANYILMAZ
Arş. Gör. Yasemin Gül GEDİKOĞLU ÖZİLHAN
Okt. Hakan ACAR

Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL	(Başkent Ü.)
Prof. Dr. Alemdar YALÇIN	(Gazi Ü. ve TÜBİKAM)
Prof. Dr. Ali GENCER	(Ankara Ü.)
Prof. Dr. Ali YAKICI	(Gazi Ü.)
Prof. Dr. Ayla Sevim EROL	(Ankara Ü.)
Prof. Dr. Aynur Naz KOÇAK	(Yıldız Teknik Ü.)
Prof. Dr. Azmi ÖZCAN	(Bilecik Şeyh Edebali Ü.)
Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK	(Akdeniz Ü.)
Prof. Dr. Fahri IŞIK	(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
Prof. Dr. Gökay YILDIZ	(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
Prof. Dr. Gültekin YILDIZ	(Ankara Ü.)
Prof. Dr. Hüseyin BAL	(Süleyman Demirel Ü.)
Prof. Dr. İbrahim ATALAY	(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
Prof. Dr. İlhan ERDEM	(Ankara Ü.)
Prof. Dr. M.Zeki YILDIRIM	(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
Prof. Dr. Mehmet GÜNAY	(Gazi Ü.)
Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL	(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL	(Muğla Sıtkı Koçman Ü.)
Prof. Dr. Menderes COŞKUN	(Süleyman Demirel Ü.)
Prof. Dr. Metin EKİCİ	(Ege Ü.)
Prof. Dr. Metin ÖZATA	(Gata Ü. Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN	(Pamukkale Ü.)
Prof. Dr. Mustafa SAATCI	(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
Prof. Dr. Mustafa Muhtar KUTLU	(Ankara Ü.)
Prof. Dr. Mümtaz NAZLI	(Muğla Sıtkı Koçman Ü.)
Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ	(Muğla Sıtkı Koçman Ü.)
Prof.. Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN	(Hacettepe Ü.)
Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ	(Necmettin Erbakan Ü.)

Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Osman YILDIZ	(Süleyman Demirel Ü.)
Prof. Dr. Öcal OĞUZ	(Gazi Ü.)
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU	(Hacettepe Ü.)
Prof. Dr. Refik TURAN	(Gazi Ü.)
Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM	(Marmara Ü.)
Prof. Dr. Serpil ALTUNTEK	(Süleyman Demirel Ü.)
Prof. Dr. Şerafettin KARAKAYA	(Akdeniz Ü.)
Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT	(Akdeniz Ü.)
Prof. Dr. Zühal ÖZCAN	(Atılım Ü.)
Doç. Dr. Alaattin CANBAY	(Çanakkale 18 Mart Ü.)
Doç. Dr. Behset KARACA	(Süleyman Demirel Ü.)
Doç. Dr. Hakan ÜLPER	(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
Doç. Dr. Halil Altay GÖDE	(Süleyman Demirel Ü.)
Doç. Dr. Hasan BAĞCI	(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
Doç. Dr. Hasan ŞAHAN	(Akdeniz Ü.)
Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI	(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
Doç. Dr. Murat KAYIKÇI	(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
Doç. Dr. Osman YILMAZ	(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
Doç. Dr. Özkan ELMAZ	(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
Doç. Dr. Perihan ÜNÜVAR	(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
Doç. Dr. Selahattin KANTEN	(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
Doç. Dr. Süleyman SOLMAZ	(Pamukkale Ü.)
Doç. Dr. Şevkiye KAZAN NAS	(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
Doç. Dr. Zeki NACAĞCI	(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
Hamit ÇİNE	(Sanatçı)
Ferhat ERDEM	(Sanatçı, TRT)
Sümer EZGÜ	(Sanatçı)

KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ VE TURİZM İLİŞKİSİ: BURDUR GÖLÜ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

Serhat Âdem SOP*

Özet

Kuş gözlemciliği, doğayı kuşların dünyasından tanımayı sağlayan bir gözlem sporudur. Bir ekoturizm faaliyeti olan kuş gözlemciliği, aynı zamanda hobiyeye dayalı özel ilgi turizmi türleri arasında da gösterilen önemli bir açık alan rekreasyonu faaliyetidir. Dolayısıyla rekreatif bir faaliyet olan kuş gözlemciliğini; kuşların doğal yaşam ortamlarında çıplak gözle, dürbün veya teleskop gibi cihazlar aracılığıyla ya da seslerinin dinlenmesi yoluyla gözlemlenmesi olarak da tanımlamak mümkündür. Turistlerin kuş gözlemciliği yapmak için seyahat etmeleri ve o bölgelerde konaklama yapmaları nedeniyle önemli bir turizm pazarı oluşmaktadır. Örneğin 2001 yılında Patagonya’da (Arjantin) yapılan bir araştırmada, bölgenin 27 önemli kuş alanındaki su kuşu kolonilerinin her yıl 50.000 ila 100.000’den fazla turist tarafından ziyaret edildiği vurgulanmaktadır. 2006 yılında kuş gözlemciliğinin ABD ekonomisine katkısı 36 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Bu durumda kuş gözlemciliğinin hem önemli bir ekonomik yönünün olduğu hem de interaktif bir turist-yerel halk etkileşiminin kurulmasına imkân sağladığı anlaşılmaktadır. Kuş gözlemciliği ve turizm ilişkisinin böylesine önemli çıktılar sağladığına dikkat çekmek üzere yapılan bu çalışmada, Türkiye’nin Önemli Kuş Alanlarından (ÖKA) olan Burdur Gölü üzerine bir inceleme yapılmıştır. Çalışmanın amacı, Burdur Gölü’nde canlandırılabilir kuş gözlemciliği-turizm ilişkisine dikkat çekmek ve bölgenin mevcut potansiyelini tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda ilki 6 Mart 2013, ikincisi ise 28 Kasım 2014 tarihinde olmak üzere Burdur Gölü’nde gözlemler yapılmış; bölgenin kuş gözlemciliği tesisi olan Kuş Gözlem Evi değerlendirilmiştir. Yapılan incelemelerin ardından, turizm bağlamında kuş gözlemciliğinin ekonomik yönü de dikkate alınarak bazı öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Kuş Gözlemciliği, Burdur Gölü, Kuş Gözlem Evi.

Kuş Gözlemciliği ve Turizm İlişkisi

Ülkemiz zengin sulak alanları ve çeşitli göç yollarına sahip olması nedeniyle yüzlerce farklı kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Hatta tüm Avrupa’daki kuş türlerinin toplam sayısı kadar kuş türüne burada rastlamak mümkündür¹. Bu bağlamda, kimi kaynaklara göre Türkiye’de 466 kuş türü bulunurken², kimi kaynaklarda ise bu sayının 475 olduğu belirtilmektedir.³ Ülkemizde 502 kuş türünün bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Ali Erdoğan’ın (Akdeniz Üniversitesi, Ekoloji Anabilim Dalı):⁴ “Avrupa’daki kuş sayısını Anadolu ile kıyaslamak mümkün değil. Avrupa’nın toplamında 570 kuş türü var. Türkiye’de son 50 yıl kayıtlarına göre tanımlanmış 502 kuş türü bulunuyor. Bunların 436’sı çok düzenli olarak görülüyor. Avrupa kıtasına baktığımızda, mesela

1 <http://www.ktyatirimisletmeler.gov.tr/TR,10203/kus-gozlemciligi.html> (Erişim: 19.11.2014).

2 Diğdem Eskiöyük, “Türkiye’de Ekoturizm ve Ekoturizmin Sürdürülebilirliği”, 1. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Mersin 2012, s. 340-354.

3 <http://ajansyalova.com/tr-tr/haberler/28047/yaban-hayati-incelemede> (Erişim: 19.11.2014).

4 <http://www.ntvmsnbc.com/id/24935338/> (Erişim: 19.11.2014).

Portekiz’de 180 kuş türü var. Hâlbuki sadece Antalya’da 334 kuş türü bulunuyor” şeklindeki açıklaması, ülkemizin kuş gözlemciliği açısından son derece avantajlı bir konumda olduğunu göstermektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet adresinde de belirtildiği üzere kuş gözlemciliği, doğayı kuşların dünyasından tanımayı sağlayan bir gözlem sporudur.⁵ Kuş gözlemciliğinin ne tür bir turizm faaliyeti olduğu ise sürdürülebilir turizm felsefesiyle açıklanabilmektedir. Bu hususta kuş gözlemciliği; “doğal kaynakların korunmasını gözetken, daha çok doğa ve kültürün tanıtılmasına yönelik etkinlikler içeren, turiste misafir gözüyle bakan, küçük gruplarca gerçekleştirildiğinden çevreyi daha az kirleten ve turistlerin yerel halkla daha çok kaynaşmasına neden olan turizm türü” olarak bilinen ekoturizmin bir uzantısıdır.⁶ Kuş gözlemciliği aynı zamanda “hobiye dayalı özel ilgi turizmi türleri” arasında da gösterilen önemli bir açık alan rekreasyonu faaliyetidir.⁷ Turizm açısından böylesine özel bir konuma sahip olan kuş gözlemciliği, kısaca “kuşları yaşam alanlarında gözleme faaliyeti” olarak tanımlamaktadır.⁸ Rekreatif bir faaliyet olan kuş gözlemciliğini; kuşların doğal yaşam ortamlarında çıplak gözle, dürbün veya teleskop gibi cihazlar aracılığıyla ya da seslerinin dinlenmesi yoluyla gözlemlenmesi olarak tanımlamak da mümkündür.⁹

Turizm literatüründe kuş gözlemciliği motivasyonu yapılan seyahatlerin kimi kaynaklarda *ornito-turizm*¹⁰, kimilerinde ise *avitourism*¹¹ olarak isimlendirildiği görülmektedir. Bu kavramlar Türkçe’de *ornitoturizm*¹² ya da *aviturizm*¹³ olarak kullanılmaktadır. Aviturizm faaliyetine katılan bireylere ise avitürist denilmektedir.¹⁴ Avitüristlerin kuş gözlem alanlarına seyahat etmeleri ve o bölgelerde konaklama yapmaları nedeniyle önemli bir turizm piyasası oluşmaktadır.¹⁵

Özellikle batı dünyasında 1970’li yıllardan itibaren kuş gözlemcilerinin sayısında ciddi bir artış yaşandığı bilinmektedir. 1995 yılında Philip Island Doğa Parkı’ndaki (Avustralya) penguen kolonilerini gözlemlemek amacıyla 100.000’den fazla avitüristin bu bölgeyi ziyaret ettiği tespit edilmiştir. 1996-1997 yılları arasında Capetown (Güney Afrika) şehrinin yakınlarında bulunan penguen kolonileri 200.000’den fazla avitürist tarafından ziyaret edilmiştir.¹⁶ 1995 yılında Texas’ın (ABD) Rockport kasabasında düzenlenen Yedinci Hummer Bird Festivali’ne yaklaşık 4500 ziyaretçi katılmıştır. Yine ABD’de 2000-2002 yılları arasında yapılan bir araştırmaya göre yetişkin nüfusun %33’ünün, yani 69 milyon Amerikalının, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı yaptığı belirlenmiştir. Ayrıca, 1982 yılından 2000’li yılların başlarına kadar kendilerini kuş gözlemcisi olarak nitelendiren kişi sayısında ise %225 oranında bir artış yaşanmıştır.¹⁷ 2001 yılında Patagonya’da (Arjantin) yapılan bir diğer araştırmada ise bölgenin 27 önemli kuş alanındaki su kuşu kolonilerinin her yıl 50.000 ila 100.000’den fazla turist tarafından ziyaret edildiği vurgulanmaktadır.¹⁸ Natural England’ın 2010 raporuna göre Britanya’daki doğal alanlar 372 milyon kez ziyaret edilmiş, bunların önemli bir bölümü kuş gözlemciliği amacıyla gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında Çin’i aviturizm kapsamında ziyaret eden yabancı turist sayısı ise 20.000’e ulaşmıştır.¹⁹

5 <http://www.ktbaytirimismetmeler.gov.tr> a.g.e.

6 Kamile Gülüm ve Fatma Torun, “Nemrut Dağı (Adıyaman) ve Civarının Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi”, 10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin 2009, s.111-124.

7 Meryem Akoğlan Kozak ve Sadık Bahçe, *Özel İlgi Turizmi*, Detay Yayıncılık, Ankara 2012.

8 Çağan H. Şekercioğlu, “Impacts of Birdwatching on Human and Avian Communities”, *Environmental Conversation*, Cilt: 29, Sayı: 3, 2002, s.282-289.

9 <http://en.wikipedia.org/wiki/Birdwatching> (Erişim: 20.11.2014).

10 <http://www.goturkey.com/en/pages/content/961/bird-watching> (Erişim: 23.11.2014).

11 Rochelle Steven, Clare Morrison ve J. Guy Castley, “Birdwatching and Avitourism: A Global Review of Research into its Participant Markets, Distribution and Impacts, Highlighting Future Research Priorities to Inform Sustainable Avitourism Management”, *Journal of Sustainable Tourism*, 2014.

12 Ekoturizm Sektör Raporu 2012, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, <http://www.baka.org.tr/uploads/1349952547EKOTURIZM-SEKTOR-RAPORU-11EYLUL.pdf>

13 A. Celil Çakıcı ve Serhat Harman, “Kuş Gözlemciliğinin Önemi: Türkiye’de Kuş Gözlemcilerinin Profili”, *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, Cilt:17, Sayı:2, 2006, s.161-168.

14 A. Celil Çakıcı ve Serhat Harman, 2006, a.g.e.

15 Kim Cherie Smith. *Tourism Product Development: A Case Study of Wildlife Viewnig in Squamish Valley*, http://research.rem.sfu.ca/theses/SmithKim_2001_MRM284.pdf (Erişim: 15.11.2014).

16 A. Celil Çakıcı ve Serhat Harman, 2006, a.g.e.

17 David Scott ve Jack Thigpen, “Understanding the Birder as Tourist: Segmenting Visitors to the Texas Hummer/Bird Celebration”, *Human Dimensions of Wildlife*, Cilt:8, 2003, s. 199-212.

18 Pablo Yorio, Estaban Frere, Patricia Gandini ve Adrian Schiavini, “Opinion and Recreation at Seabird Breeding Sites in Patagonia, Argentina: Current Concerns and Future Prospects”, *Bird Conservation International*, Cilt: 11, 2002, s.231-245.

19 Zhijun Ma, Yixin Cheng, Junyan Wang ve Xinghua Fu, “The Rapid Development of Birdwatching in Mainland China: A New Force for Bird Stduy and Conservation”, *Bird Conservation International*, Cilt: 23, 2013, 259-269.

Kuş gözlemciliğinin turizm gelirleri –dolayısıyla da ekonomi– açısından ne derece önemli bir faaliyet olduğuna dikkat çekebilmek amacıyla bazı örneklerle değinmekte fayda vardır. 2001 yılında Kosta Rika’da kuş gözlemciliğinden yaklaşık 410 milyon dolar (US\$) gelir elde edilmiştir.²⁰ Yine 2001 yılında, Kuzey Amerikalı kuş gözlemcilerin bu faaliyet için yaklaşık 32 milyar dolarlık harcama yaptıkları kaydedilmiştir. 2006 yılında ise kuş gözlemciliğinin ABD ekonomisine katkısı 36 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.²¹ Ülkemizde Ramsar Sözleşmesi ile korunan alanlardan biri durumundaki Manyas Gölü (Balıkesir, Kuşçeneti Milli Parkı) ise 2008 yılında 103 milyon dolarlık bir gelir elde etmiştir.²²

Kuş gözlemciliğinin bu üst düzey ekonomik yönü nedeniyle kuş gözlemciliğine katılan bireylerin genellikle yüksek gelir düzeyine sahip oldukları düşünülmektedir. Aslında bu olgu, 2006 yılında ülkemizde yapılan bir araştırmanın sonuçlarıyla desteklenmiş durumdadır. Burada ulaşılan sonuçlara göre Türkiye’deki kuş gözlemcilerinin büyük çoğunluğu üniversite eğitimi almış ve yüksek gelir düzeyine sahip kişilerden oluşmaktadır. Aynı çalışmada, ülkemizde bulunan kuş gözlemcilerinin yılda 4-5 kez kuş gözleme amacıyla gruplar halinde seyahatlere çıktıkları ve ziyaret ettikleri bölgelerde ilk tercih olarak çadır ve pansiyonlarda olmak üzere ortalama (yaklaşık) 3 gece konaklama yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır.²³ Bir diğer çalışmada ise kuş gözlemcilerinin ziyaret ettikleri alanlarda yerel rehber eşliğinde gözlem yapmayı istedikleri belirtilmektedir.²⁴ O halde kuş gözlemciliğinin hem yerel halkın ekonomik kazanç elde etmesine hem de interaktif bir turist-yerel halk etkileşiminin kurulmasına imkân sağladığını belirtmek mümkündür. Dolayısıyla bu tür bir etkileşim, yerel halkta doğal hayatı koruma bilincinin gelişmesine de olumlu etki edebilecektir. Ayrıca, bölgedeki işsizlere yeni iş olanaklarının sağlanması da yine bu etkileşim sayesinde mümkün olabilecektir.

Burdur’da Kuş Gözlemciliği

“Önemli Kuş Alanları” (ÖKA), Dünya Kuşları Koruma Kurumu (BirdLife International) tarafından ortaya konulmuş bir kavramdır. Kuşların korunmasına yönelik bölgesel ya da küresel ölçekte öneme sahip alanlar olarak ele alınan ÖKA’lar, büyük popülasyonları düzenli olarak barındıran alanlar olarak tanımlanmaktadır.²⁵ ÖKA’lar kuşların üremelerine ve kışı geçirmelerine olanak sağlayan veya göç yolları üzerinde bulunan alanlar olarak da tanımlanmaktadır.²⁶ Türkiye’de 184 adet ÖKA bulunmaktadır. Söz konusu ÖKA’lardan bir tanesi de Burdur Kapalı Havzasıdır.

Şekil 1. Burdur’un Coğrafi Konumu²⁷

20 Çağan H. Şekercioğlu, 2002, a.g.e.

21 <http://en.wikipedia.org/wiki/Birdwatching> a.g.e.

22 Serkan Gürlük ve Erkan Rehber, “A Travel Cost Study to Estimate Recreational Value for a Bird Refuge at Lake Manyas, Turkey”, *Journal of Environmental Management*, Cilt: 88, 2008, s.1350-1360.

23 A. Celil Çakıcı ve Serhat Harman, 2006, a.g.e.

24 Çağan H. Şekercioğlu, 2002, a.g.e.

25 Kiraz Erciyes Yavuz ve Kerem Ali Boyla, *Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları*, 2013, http://www.milliparklar.gov.tr/yabanhayati/evanternsube/Kosks_2012.pdf (Erişim: 17.11.2014)

26 A. Celil Çakıcı ve Serhat Harman, 2006, a.g.e.

27 <http://karamanli.biz/karamanli-haritasi/#!prettyPhoto> (Erişim: 21.11.2014).

2013 yılında yayımlanan “Burdur İli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Rekabet Analizi” raporunda, il sınırlarında kuş gözlemciliği yapılabilecek alanlar olarak Çorak Gölü, Salda Gölü, Karataş Gölü, Yarışlı Gölü ve Burdur Gölü’ne dikkat çekilmiştir.²⁸ Belirtilen bu alanların özelliklerine ise Tablo 1’de yer verilmiştir.

Tablo 1. Burdur’daki Kuş Gözlemciliği Alanlarının Özellikleri

Kuş Gözlemciliği Alanı	Alanın Özellikleri	Gözlemlenebilecek Kuş Türleri
<i>Çorak Gölü</i>	Kuzeyinde kalan dik yamaçlar dışında çevresi tarım alanları ile çevrili, küçük ve tektonik bir tuzlu su gölüdür. Çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapması nedeniyle ÖKA statüsündedir.	Çamurcun, elmabaş patka, pasbaş patka, dikkuyruk
<i>Salda Gölü</i>	Ormanlarla kaplı tepelerle, kayalık araziyle ve küçük alüvyal ovalarla çevrili, hafif tuzlu tektonik bir gölüdür. Kışın önemli sayılarda pasbaş patka ve dikkuyruk barındırmaktadır.	Pasbaş patka, dikkuyruk
<i>Karataş Gölü</i>	Tefenni Ovası’nın kuzeydoğu bölümünde yer alan küçük ve sığ bir tatlı su gölüdür. Kışlayan angıt ve dikkuyruk popülasyonlarıyla ÖKA statüsü kazanmaktadır.	Angıt, dikkuyruk
<i>Yarışlı Gölü</i>	Burdur Gölü’nün güneybatısında yer alan ve ondan küçük tepelerle ayrılan sığ bir göldür. Angıt ve dikkuyruk için önemli bir kışlama bölgesidir.	Angıt, dikkuyruk
<i>Burdur Gölü</i>	Küçük bir kapalı havzada yer alan ve göle güneybatıdan giriş yapan Bozçay’la birlikte birkaç küçük dereyle beslenen, tektonik bir göldür. Kış dönemlerinde çok sayıda su kuşu türüne ev sahipliği yapmaktadır. Soyu dünya çapında tehlike altında olan dikkuyruk için dünyadaki en önemli kışlama alanıdır.	Dikkuyruk, karaboyunlu batağan, angıt, macar ördeği, elmabaş patka, tepeli patka, sakarmeke, mahmuzlu kızkuşu
Kaynak: www.burdurkulturturizm.gov.tr adresinden faydalanılarak oluşturulmuştur.		

Avrupa’da 21 yıldır, ülkemizde ise 2004 yılından bu yana kutlanan Dünya Kuş Gözlem Günü’nün düzenlendiği illerden bir tanesi de Burdur’dur. Her yıl ekim ayının ilk haftasında farklı etkinliklerle kutlanan bu günün temel amacı; herkesin katılabileceği etkinliklerle katılımcı sayısını her yıl arttırarak kuş gözlemciliği, kuşların ekolojik değerleri ve kuş koruma çalışmaları hakkında bilgi vermek ve katılımcıları birer kuş gözlemcisi olmaya teşvik etmektir.²⁹ Kültür turizmine ev sahipliği yapmasının yanında, farklı kesimlerinde mağara turizmi, kamp - karavan turizmi ve spor turizmi (sualtı dalışı, olta balıkçılığı, rüzgâr sörfü) faaliyetlerine de imkân sağlayan Burdur’un,³⁰ kuş gözlemciliği etkinlikleri sayesinde doğa temelli bir alternatif turizm faaliyetine de ev sahipliği yapabileceği anlaşılmaktadır.

Araştırmanın İnceleme Yaklaşımı

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin ÖKA ve Ramsar sözleşmesiyle korunan önemli alanlarından olan Burdur Gölü’nde canlandırılabilir kuş gözlemciliği-turizm ilişkisine dikkat çekmek ve bölgenin mevcut potansiyelini tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda ilki 6 Mart 2013, ikincisi ise 28 Kasım 2014 tarihinde olmak üzere Burdur Gölü’nde gözlemler yapılmış; bölgenin kuş gözlemciliği tesisi olan “*Kuş Gözlem Evi*” değerlendirilmiştir. İlk gözlem turuna araştırmacı ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan bir öğretim üyesi, Yabancı Diller Yüksekokulunda misafir okutmanlık yapan Ame-

28 Yıldırım Atayeter, Selahattin Kanten ve Pelin Kanten, *Burdur İli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Rekabet Analizi*, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2013.

29 <http://www.dogadernegi.org/dunya-kus-gozlem-gunu-2014.aspx> (Erişim: 23.11.2014).

30 <http://www.burdurkultur.gov.tr/> (Erişim: 22.11.2014).

rikalı bir arařtırmacı ve 18 üniversite öğrencisi katılmıştır. İkinci gözlem ise yalnızca arařtırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk gözlem turunun ardından, Burdur Gölü civarı ve Kuş Gözlem Evi üzerine bazı öneriler geliştirilmiştir. 28 Kasım 2014 tarihli ikinci gözlemin amacı ise yapılan ilk gözlemin ardından ileri sürülen önerilerin geçerliliğini sınamak; yani, bir yıl aradan sonra “herhangi bir şey değişmiş mi, önerilerimiz hala geçerli mi?” sorusunun yanıtını görebilmektir. Yapılan incelemelerin ardından, turizm bağlamında kuş gözlemciliğinin ekonomik yönü de dikkate alınarak bazı öneriler geliştirilmiştir.

Fotoğraf 1 - Arařtırmanın Gözlem Ekibi

Sonuç ve Değerlendirme: Neler Yapılabilir?

Bu çalışmada, Burdur Gölü’nde canlandırılabilir kuş gözlemciliği-turizm ilişkisine dikkat çekmek ve bölgenin bu konudaki mevcut potansiyelini tartışmak amacıyla bazı öneriler geliştirilmiştir. Bu bağlamda;

(1) Burdur ilinin Yeşilova yönünden girişinde kalan Kuş Gözlem Evi, faaliyette olan bir aile çay bahçesi ile aynı alanda yer almaktadır. Yapılan gözlem gezisinde, söz konusu çay bahçesinin isminin yazılı olduğu tabelanın Kuş Gözlem Evi’ni tanıtan tabelaya oranla daha dikkat çekici olduğu fark edilmiştir. Bu hususta, Kuş Gözlem Evi’nin daha etkili bir tabelayla tanıtılması ve ön plana çıkarılması önerilmektedir.

Fotoğraf 2 - Kuş Gözlem Evi’nin Girişi

(2) Kuş gözlemciliği faaliyetlerini profesyonel olarak yapmayan ve sadece boş zamanlarını değerlendirme amacıyla gözlem evini ziyaret eden kişilerin de bu faaliyete katılmaları için dürbün ve teleskop kiralama hizmetinin sunulması ya da şehirlerin seyir tepelerinde yer alan seyir dürbünü sistemlerine benzer şekilde belli noktalara gözlem sistemlerinin kurulması önerilmektedir. Bu arada, gözlem evinde “isteyen ziyaretçilere” dürbün verildiği bilinmektedir. Ancak bunun bir hizmete dönüştürülmesi ve bilgilendirme levhalarında “dürbün kiralama” şeklinde açıklanması gerekmektedir. Aksi halde ziyaretçilerin böyle bir uygulamadan haberi olmayacaktır.

(3) Şehir merkezinde kuş gözlemciliği ile ilgili bir afiş ya da pano görülmemektedir. Bu nedenle merkezde “kuş gözlem evine davet panoları” oluşturulması ve afişlerle tanıtımların yapılması önerilmektedir. Bu

tanıtımlarda kuş türleri, gözleme uygun tarihler, dünya kuş gözlem günü, basından haberler vb. ile ilgili bilgilere yer verilmelidir. Buradaki temel amaç; günlük hayatın temposuna kapılarak yaşadığı şehirdeki bu önemli turizm değerini ziyaret etmeyi unutabilecek yerel halkın duygusal açıdan teşvik edilmesi ve kuş gözleme amacıyla bölgeyi ziyarete gelecek olan yabancı turistlerle yerel halk arasında daha bilinçli ilişkiler kurulmasını sağlamaktır.

(4) Hediyeleşim eşyalarının hatıra değerinin yüksek olması nedeniyle, Burdur'u kuş gözlemciliği amacıyla ziyaret edecek turistlere yönelik özel hediyeleşim eşyaları (anahtarlık, biblo, küllük vb.) geliştirilmesi önerilmektedir. Bu hatıra eşyaları, özellikle dikkuyruk gibi yöreye özgü değerleri yansıtacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu şekilde alınan her bir hatıra eşyası hem maddi kazanç unsuru olacak hem de dolaylı bir tanıtım aracı olma görevini üstlenecektir (bkz. *hediyeleşim eşyaları ve turizm üzerine*³¹).

Fotoğraf 3 - Potansiyel Çadır Alanı

(5) Yapılan araştırmalara göre, kuş gözlemciliği yapmak amacıyla seyahat eden kişiler konaklama için öncelikle çadır ya da pansiyonları tercih etmektedirler³². Bu nedenle, Burdur'da kuş gözlemciliği yapılan alanların içinde, kuş türlerini rahatsız etmeyecek uzaklık ve yapıda olmak kaydıyla, çadır alanlarının kurulması önerilmektedir.

(6) Önemli bir kuş gözlem alanı olan Burdur'da konuya ilişkin bir *butik otel* ya da *temalı park* açılması önerilmektedir. Bu otel ya da parkın teması, Burdur'da gözlenebilen kuş türlerine yönelik resim, bilgi ve motifleri vb. içermelidir. Böylece, dünya genelinde büyük bir trend halini alan sıra dışı oteller ve temalı parklar listesine yeni bir tesis daha eklenebilecekken; Burdur ilinin farklı bir kültür turizmi potansiyeline sahip olduğu da vurgulanmış olacaktır (bkz. *sıra dışı otellerden bazı örnekler*³³).

Son olarak,

(7) Antalya yolu üzerinden Burdur'a girerken görebildiğimiz teke heykeli gibi dikkat çekici ve simgesel bir *dikkuyruk heykelinin* şehrin iki yönden (Yeşilova ve Antalya) de girişine yapılması önerilmektedir. Çünkü dikkuyruk, Burdur ili açısından son derece önemli bir türdür ve dünyadaki en önemli gözlem alanı da burasıdır. Şehrin simgelerinden bir tanesi olacak bu heykelin özellikle Antalya yolunu kullanacak olan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekeceği ve farkındalık yaratacağı düşünülmektedir. Böylece, Burdur'a yönelik turist turlarının sayısında da artış yaşanacağı tahmin edilmektedir.

31 http://www.turkiyeturizm.com/news_detail.php?id=41690#.VHH3DlusWSo (Erişim: 23.11.2014).

32 A. Celil Çakıcı ve Serhat Harman, 2006, a.g.e.

33 <http://www.cihanozdemir.com/2008/12/dnyann-en-ilgin-10-oteli.html> (Erişim: 23.11.2014)

Kaynakça

- A. Celil Çakıcı ve Serhat Harman, “Kuş Gözlemciliğinin Önemi: Türkiye’de Kuş Gözlemcilerinin Profili”, *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, Cilt:17, Sayı:2, 2006, s.161-168.
- Çağan H. Şekercioğlu, “Impacts of Birdwatching on Human and Avian Communities”, *Environmental Conversation*, Cilt: 29, Sayı: 3, 2002, s.282-289.
- David Scott ve Jack Thigpen, “Understanding the Birder as Tourist: Segmenting Visitors to the Texas Hummer/Bird Celebration”, *Human Dimensions of Wildlife*, Cilt:8, 2003, s. 199-212.
- Diğdem Eskiörük, “Türkiye’de Ekoturizm ve Ekoturizmin Sürdürülebilirliği”, 1. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Mersin 2012, s. 340-354.
- Ekoturizm Sektör Raporu 2012, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, <http://www.baka.org.tr/uploads/1349952547EKOTURIZM-SEKTOR-RAPORU-11EYLUL.pdf> (Erişim: 23.11.2014).
- <http://ajansyalova.com/tr-tr/haberler/28047/yaban-hayati-incelemede> (Erişim: 19.11.2014).
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Birdwatching> (Erişim: 20.11.2014).
- <http://karamanli.biz/karamanli-haritasi/#!prettyPhoto> (Erişim: 21.11.2014).
- <http://www.burdurkultur.gov.tr/> (Erişim: 22.11.2014).
- <http://www.cihanozdemir.com/2008/12/dnyann-en-ilgin-10-oteli.html> (Erişim: 23.11.2014)
- <http://www.dogadernegi.org/dunya-kus-gozlem-gunu-2014.aspx> (Erişim: 23.11.2014).
- <http://www.goturkey.com/en/pages/content/961/bird-watching> (Erişim: 23.11.2014).
- <http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,10203/kus-gozlemciligi.html> (Erişim: 19.11.2014).
- <http://www.ntvmsnbc.com/id/24935338/> (Erişim: 19.11.2014).
- http://www.turkiyeturizm.com/news_detail.php?id=41690#.VHH3DIusWSo (Erişim: 23.11.2014).
- Kamile Gülüm ve Fatma Torun, “Nemrut Dağı (Adıyaman) ve Civarının Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi”, 10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin 2009, s.111-124.
- Kim Cherie Smith. *Tourism Product Development: A Case Study of Wildlife Viewnig in Squamish Valley*, http://research.rem.sfu.ca/theses/SmithKim_2001_MRM284.pdf (Erişim: 15.11.2014).
- Kiraz Erciyes Yavuz ve Kerem Ali Boyla, *Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları*, 2013, http://www.milli-parklar.gov.tr/yabanhayati/envanersube/Kosks_2012.pdf (Erişim: 17.11.2014).
- Meryem Akoğlan Kozak ve Sadık Bahçe, *Özel İlgi Turizmi*, Detay Yayıncılık, Ankara 2012.
- Pablo Yorio, Estaban Frere, Patricia Gandini ve Adrian Schiavini, “Opinion and Recreation at Seabird Breeding Sites in Patagonia, Argentina: Current Concerns and Future Prospects”, *Bird Conservation International*, Cilt: 11, 2002, s.231-245.
- Rochelle Steven, Clare Morrison ve J. Guy Castley, “Birdwatching and Avitourism: A Global Review of Research into its Participant Markets, Distribution and Impacts, Highlighting Future Research Priorities to Inform Sustainable Avitourism Management”, *Journal of Sustainable Tourism*, 2014.
- Serkan Gürlük ve Erkan Rehber, “A Travel Cost Study to Estimate Recreational Value for a Bird Refuge at Lake Manyas, Turkey”, *Journal of Environmental Management*, Cilt: 88, 2008, s.1350-1360.
- Yıldırım Atayeter, Selahattin Kanten ve Pelin Kanten, *Burdur İli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Rekabet Analizi*, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2013.
- Zhijun Ma, Yixin Cheng, Junyan Wang ve Xinghua Fu, “The Rapid Development of Birdwatching in Mainland China: A New Force for Bird Study and Conservation”, *Bird Conservation International*, Cilt: 23, 2013, 259-269.

